

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Potencialidades turística de la faja costera del municipio Nuevitas.

Autores: Rafael Francisco Calaña Prohenza, teléfono 79251207639, correo electrónico, rafaecalana7@gmail.com

Resumen: La política de desarrollo del turismo al 2030 en Camagüey, plantea potenciar el turismo y la cayería norte en Nuevitas tiene las potencialidades para el desarrollo del turismo de cruceros, para el turismo cultural sobre la base de la huella de Ernest Hemingway y que esta localidad, que fue el primer asentamiento de la Villa Santa María del Puerto del Príncipe con su arquitectura popular y monumental, artesanía, manifestaciones artísticas, fiestas y tradiciones, ferias y eventos, y gastronomía. , mantiene su identidad de ciudad portuaria, en un interesante contraste que da cuenta de esa imbricación del pasado y el presente de su desarrollo industrial. Nuevitas cuenta con una gran rada de bolsa, la segunda más extensa del país, que presenta diversos ecosistemas marinos con un alto grado de conservación en sus manglares y los cayos Ballenatos. Es la ciudad más cercana al balneario Playa Santa Lucía, que cuenta con hermosas playas, la segunda barrera coralina más extensa del mundo, y maravillosos fondos submarinos que constituye el principal destino turístico de la provincia. También resulta un factor de importancia para el municipio el Cayo Sabinal, con 19 km de playas arenosas casi vírgenes y abundantes ejemplares de la flora y la fauna que atesora excelentes playas, rica naturaleza, e incluso pasajes históricos relacionados con el Fuerte San Hilario y el Faro Colón. Elementos para lograr el desarrollo local del municipio por lo que se hace necesario diversificar la oferta actual siendo Nuevitas una potencialidad para el desarrollo del Turismo.

Palabras claves: potencialidades turísticas, localidad. naturaleza, historia.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

